

राजास्थानी चित्रकला में रंग संयोजन

Dr. Vasundhara Pawar

Prof. & Head- History M. L. B. Gov. Collage, Kila Bhavan, Indore

“पर्वतों में सुमेरु, पक्षियों में गरुण, व्यक्तियों में राजा श्रेष्ठ है, वैसे ही कलाओं में “चित्रकला” श्रेष्ठ मानी गई है।” मानव की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति का नाम कला है। **कुमार स्वामी** ने काहा है कि कला केवल भावों का प्रदर्शन ही नहीं करती अपितु अध्यात्मिक सन्देश की वाहक भी है। **कला** शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के **आठवें मण्डल** में मिलता है। महाजनपद काल तक 64 कलाओं की गणना प्रारम्भ हो चुकी थी। भारतीय चित्रकला का स्वरूप जितना प्रशस्त है, उतना ही इसका इतिहास पुरातन है। भारत में चित्रकला के प्राचिन्तम नमूने प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में मिलते हैं। जिनमें मिर्जापुर, भीमवेटिका तथा बाघ की गुफाएँ प्रमुख हैं। विकास के साथ ऐतिहासिक युग में शुन्य काल से गुप्त काल तक अजन्ता की गुफाओं में सुन्दर चित्रकारी की गयी। कागज पर चित्रों का निर्माण 11 वीं 12 वीं शती में शुरु हुआ, और जैन धर्म से सम्बन्धित अधिकांश चित्र गुजरात और उसके आसपास के क्षेत्र में बनाये गये।

राजस्थान की चित्रकला का अपना स्वतन्त्र असत्त्व रहा है तथा भारतीय चित्रकला के इतिहास में भी इसका अपना विशिष्ट स्थान है। राजस्थान की चित्रकला अनेक राजपूत शैलियों का सम्मिलित रूप है। इन शैलियों में मेवाड, मारवाड, जयपुर, अलवर, बीकानेर, कोटा, बून्दी, नाथद्वार आदि शैलियाँ प्रमुख हैं। राजस्थान में जितने प्रमुख नगर हैं उतनी ही चित्र शैलियाँ प्रचलित रही हैं परन्तु इन सब शैलियों के विकास में यहाँ के राजपूत नरेशों की प्रमुख भूमिका रही है।

विभिन्न विद्वानों ने भौगोलिक वा सांस्कृतिक आधार पर राजस्थानी चित्रकला को विभिन्न शैलियों में विभाजित किया है। **मेवाड शैली**:- राजस्थानी चित्रकला का मौलिक स्वरूप जैन, मालवा, अपभ्रंश आदि कलाओं के सामन्जस से स्थापित हुआ है। उस स्वरूप का चित्रण मेवाड शैली के रूप में माना जाता है। राणाकुम्भा, राणसांगा, प्रताप आदि राजपूत शासकों ने चित्रकला के विकास में पूर्ण योग दिया। 1260 का “**श्रावक प्रतीकमर्ण सूत्रचूर्णी**” और 1423 का “**सपासनाचार्यम**” ग्रन्थों के चित्र तत्कालीन चित्रशैली पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। इस शैली के अन्तर्गत बने चित्रों में, चटकदार सीमित ‘ लाला, पीला, काला ’ रंग का प्रयोग किया गया है। 16 वीं सदी के अन्त में इस शैली में परिवर्तन आता गया। रंगों में विभिन्ना आ गयी, आकृतियों का भावात्मक आधार पर रूपान्तर किया जाने लगा। 17 सदी के आते आते मेवाड की अपनी एक शैली विकसित हो चली थी। महाराणा अमर सिंह द्वारा 1605 में “**रागमाला**” के चित्र इसका प्रमाण है। इन चित्रों में अत्यन्त चटक दार रंगों का प्रयोग हुआ है। महाराणा जगत सिंह के काल में बने चित्रों की विशेषताएँ हैं, पीला, नीला, सफेद, लाला, हारे, गुलाबी, काले, लाजवर्द ‘ एक प्रकार का नीला रंग जो फारस से आया था ’ का प्रयोग किया गया है। मेवाड शैलियों के विषयों में भागवत पुराण, रामायण, दरबारी जीवन, राग रागिणियों के चित्रण, नायिका भेद एवं सुरसागर प्रमुख हैं। रागमाला चित्रावली की शैली विशिष्ट है। इस शैली के अन्तर्गत चटक रंगों का प्रयोग तथा रासायनिक एवं खनिज रंगों का प्रयोग अधिक किया गया है। मेवाड शैली का समृद्ध रूप हमें चित्तौड़ के प्राचीन महलों के रंगों तथा फूल की पंखुडियों की रेखाओं में दिखायी देता है। जो सदियाँ बीत जाने पर भी आज नवीन सजीव दिखायी देती हैं।

मारवाड शैली:- डॉ. जय सिंह के शब्दों में “ जोधपुर शैली से ही मारवाड शैली का प्रारम्भ माना जा सकता है। चौखेला महल के भित्ती चित्र तत्कालीन चित्रण के प्रतीक हैं।”

इसका विकास काल 18 वीं सदी माना जाता है। मारवाड चित्र शैली को भी कई शाखाओं में विभक्त किया गया है। जोधपुर के अतिरिक्त नागौर, जालौर, मेडता आदि भी इस चित्र शैली के केन्द्र थे। इस चित्र शैली के प्रारम्भिक उदाहरण में **भागवत पुराण** का चित्रण तथा **ढोलामारू** के चित्र मुख्य हैं। इस सदी में चित्रों को अधिक सजीव व प्रभावोत्पादक बनाने हेतु विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाने लगा। इस शैली में अधिकतर लाला, पीले रंगों का प्रयोग किया गया है, जो स्थानीय विशेषता के कारण है। 18 वीं शताब्दी के चित्रों में सुनहरी रंगों का प्रयोग मुगल ढंग से हुआ है।

बून्दी शैली:- प्रारम्भ में राजनीतिक अधीनता के कारण बून्दी कला में मेवाड शैली का बहुत प्रभाव रहा। इस स्थिति को व्यक्त करने वाले 1625 ई. के लगभग के दो चित्र जिनमें **रागमाला** और दुसरा **भैरवी रागनी** बड़े उपादेय हैं। इन चित्रों में नुकाली नाक, मोटे गाल, लाला, पीले, व गुलाबी रंगों की प्रचुरता स्थानीय विशेषताओं का द्योतक है। सन् 1665 के बाद बून्दी चित्रकला शैली अपने समृद्धि के शिखर पर पहुँच गई। इस काल में बने चित्रों में नारंगी एवं हरे रंग का तथा लाल रंगों की अधिकता थी।

INTERNATIONAL JOURNAL of RESEARCH –GRANTHAALAYAH

A knowledge Repository

सन् 1750 के बाद बून्दी शैली अवनति की ओर अगुसित होती है।सम्भवतः राजाओं की उपेक्षा के कारण ऐसा हुआ। कला पर भी इसका प्रभाव पडा। चमकदार नारंगी एवं हरापन बाद में हल्का पीलापन व हरेपन मे बदल जाता है।

बीकानेर शैली:— बीकानेर शैली मारवाड शैली से काफी साम्य रखती है। राजा राय सिंह के समय से इस शैली पर मुगल शैली का प्रभाव बढ़ने लगा। यहा भी भागवत पुराण केशव की रसिक प्रिया और रागरागणी पर बहुत से चित्र बनाये गये। 1600 के आसपास चित्रित रसिक प्रिया बीकानेर शैली और मुगल शैली के समन्वय का सुन्दर नमुना है। इ समे मकान का अंकन, अर्द्धचन्द्र और तारो का चित्रण मुगल शैली के अनुरूप है। जबकी गहरे लाल, नीले और हरे रंगो का प्रयोग मेवाड शैली के अनुरूप है।

जयपुर शैली:— प्राचीन समय मे जयपुर और उसका निकटवर्ती क्षेत्र दुंडाड कहलाता था। चित्रकला के विकाश की दृष्टि से इस क्षेत्र मे आमेर, जयपुर, अलवर, शेखावटी, करौली आदि शैली को भी सम्मिलित किया जाता है।आमेर शैली के प्राचीन उदाहरण सन् 1600 से 1614 के आसपास आमेर की छत्रियों के भित्ती चित्र इस शैली का प्रारूप दर्शाते है। आमेर शैली का दूसरा चरण मिर्जाराजा जयसिंह के समय रीति कालीन परम्परा से अधिक प्रभावित थे। जयपुर शैली में व्यक्ति चित्रों को विशेष स्थान प्राप्त है। राजाओं के चित्र अधिकांश विशाल अकृति के मिलते है। यहा के **रास** के चित्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है।इस शैली में लाल, पीले, नीले, सफेद तथा काले रंगो का चित्रो मे अधिक प्रयोग हुआ है।

किशनगढ शैली :- किशनगढ नामक छोटे से राज्य मे सब शैलियो से हटकर कलात्मक दृष्टि से एक अत्यन्त रोचक तथा लावणपूर्ण शैली का प्रारम्भ हुआ, जिसे कलाविद भारतीय कला के इतिहास में ' **लघु आश्चर्य** ' की संज्ञा देते है 'इस राज्य की स्थापना 1611 मे उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने की थी। किशनगढ शैली के चित्रो को प्रकाश मे लाने का श्रेय डा. एरिक डिकिन्सन को है इस शैली का विकास विशेष रूप से राजदरबार मे हुआ तथापि इस शैली के चित्रो मे विषयो की विविधता मिलती है। नागरी दास के समय से राध और कृष्ण तथा कृष्ण लीला यहा के लोक प्रिय विषय बन गये। इस शैली के चित्रो मे अधिकांशतः अमिश्रित रंगो का प्रयोग किया गया है। पृष्ठभूमि में हरे रंगो की अधिकता है। रंगों की दृष्टि से पीला, लाल, सफेद, नीला, गुलाबी, सुनहरा तथा नारंगी रंग अधिक काम मे लिये गये है। किशनगढ शैली के चित्रो मे रंग संयोजन, वस्त्रो की सज्जा मोती हीरो का चित्रण इसकी निजी विशेषता है। श्वेत एवं गुलाबी रंगो का मिश्रण किशनगढ चित्रों मे एक अद्भुत एवं आकर्षक प्रभाव पैदा करने मे समर्थ हुआ है। राजस्थान की इन समस्त शैलियो के अध्ययन से एक बात निर्विवाद रूप से स्पष्ट हो जाती है, कि शैलियो के विभिन्नता होते हुये भी सभी मे मौलिक एकता है। राजस्थान की चित्रकला में रंगो का चुनाव विशेष महत्व रखता है। पीला, लाल, सफेद, हरा, सुनहरी, गहरा पीला आदि रंगों का सुन्दर संयोजन किया गया है। इस कला की सबसे बडी विशेषता गहरे व चटक रंगो का प्रयोग होना है। राजपूत सभ्भता और संस्कृति के अनुरूप कलाकारो ने रंगो से चित्रो का सजीव बना दिया है। अजन्ता शैली से प्रारम्भ होकर राजस्थानी चित्रकला भारतीय चित्रकला के इतिहास मे विशेष स्थान रखती है।मेवाड, मारवाड और आमेर मे पनपी विभिन्न शैलिया समय के साथ-साथ विकसित होती गयी। और कला जगत को समृद्ध करने मे अत्यन्त सहायक सिद्ध हुई।

सन्दर्भ ग्रन्थ:-

- 1 कुमार स्वामी..... राजपूत पेंटिंग
- 2 कालूराम शर्मा..... मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास
- 3 सुरेन्द्र सिंह चौहान..... राजस्थानी चित्रकला
- 4 शर्मा, पावा..... राजस्थान का इतिहास
- 5 खुराना एवं गुप्ता..... राजस्थान का इतिहास
- 6 च्मन किरण..... भारतीय चित्रकला
- 7 व्हेतसिंह बाघेल..... राजस्थान का इतिहास
- 8 गोपीनाथ शर्मा..... राजस्थान का संस्कृतिक इतिहास